

De eerste bioscopen in Paramaribo

Voor zover bekend, werden de allereerste filmvoorstellingen van Suriname gehouden in de 'Sociable Hall' die Christiaan George Heilbron in 1898 opende aan de Gravenstraat. Op 11 januari 1899 vertoonde hij films met 'Edison's Kinetoscoop'. De voorstelling viel tegen omdat Heilbron kennelijk nog wat onwennig was met het projectieapparaat. Ook in het jaar 1900 werden hier nog films vertoond.

Toneelgebouw THALIA.
 Grote voorstelling door
C. G. HELBRON.
 met
EDISON'S PROJECTOSCOPE
Donderdag
 HEDEN
 Nieuwe Films en nieuwe Lens ontvangen.
 Prijzen der plaatsen:
Loge f 1.— Balcon f 0.75
Partere f 0.50
 Kinderen betalen halve prijzen alen in de Loge.
 Nieuwe programma
 Geen Coochie. Coochiedans
Aanvang 8 uur.
 Biljetten verkrijgbaar in THE SOCIABLE HALL, Barberwinkel DE TIJD, in den winkel van den heer A. M. PUNSELE en op den speel-dag in THALIA.
 Verzoeken beleefd biljetten aan de Poort te vertoonen.

Heilbron verzorgde ook filmvoorstellingen in Thalia in juni 1899. De vertoning van de sensuele film *Coochie coochie of Spaanse dans* veroorzaakte de nodige ophef. Een journalist mopperde over deze 'hoogst-onzedelijke' film: 'de neus wordt voor de politie opgehaald, die tot 2 x toe de vertooning van dien dans voor kinderen en volwassene van beider seksen heeft kunnen bijwonen, en tolereren.' Heilbron haastte zich om de film van het programma te schrappen (zie advertentie hiernaast). De film was geproduceerd door Edison in 1896 en kreeg in de Verenigde Staten al te maken met censuur vanwege de opzweepende heupbewegingen van de buikdanseres.

Het bleef bij enkele filmvoorstellingen in Thalia, totdat in 1911 een vaste bioscoopexploitatie van start ging. Daartoe werd het theater verbouwd in 1912. Vanaf 1913 werden er ook zogenaamde 'Witte' films vertoond, dat waren films die door de katholieke geestelijkheid waren goedgekeurd. In de zomer van 1923 stopten de bioscoopvoorstellingen in Thalia, totdat op 1 februari 1935 daar de Royal bioscoop opende.

Kino-Theater SCHEURLLEN.
Zondagavond 1 September
 voorstelling voor volwassenen.
Maandagavond 2 September
 van 6½—8½
Kindervoorstelling.
 Telkens uitgelezen program.
 De ondergetekende wensch naar aanleiding van de haar gemaakte verwijten, het publiek er op te wijzen dat het verbod om kinderen beneden de 16 jaar tot de gewone avondvoorstelling toe te laten, niet van haar afkomstig is, maar door de Overheid is voorgeschreven en men er zich dus eerbiedig aan onderwerpen moet.
 Een bezoek aan het Kino-theater steeds aanbevelend.
M. T. SCHEURLLEN.

Thalia bleef niet lang het enige bioscooptheater van de stad. In de zomer van 1912 kwam er concurrentie. In augustus 1912 opende Kino Theater Scheurlen aan de Keizerstraat (tegenover de Heiligenweg). Later werd de bioscoop opgenomen in het Bellevue concern en veranderde de naam in Victoria.

CHINEESCHE BIOSCOOP.
 Naar wij vernemen, wordt het bioscooptheater in Kong Ngie Tong, bestemd voor de vertooning van films in besloten kring, hedenavond in gebruik genomen.

De derde vaste bioscoop van de stad werd geopend door de firma Pathé Frères, onder leiding van agent J.S. Swijt. Aanvankelijk nam de kino zijn intrek in Loge Concordia aan de Gravenstraat. Pathé was in 1912 een prestigieuze leverancier die wereldwijd marktleider was, nog voor de opkomst van Hollywood na de Eerste Wereldoorlog. In mei 1913 verhuisde de Pathé bioscoop naar een nieuwbouw: Bellevue.

Stadszending.
 Zondag, 11 September 's avonds 8 uur
Evangelisatie-avond
 Onderwerp: Wat moeten wij weten?
 Toegang voor een ieder vrij. Spreker: J. Frey. Collecte.
 Maandag, 12 Sept. 8 uur: Concert U-A-Sai.
 Woensdag, 14 Sept. sav. 7.30: Opvoering Ver. Tabitha.
 Laatste vertooning van de film:
Nanuk, de Eskimo
 een van de mooiste van den Evangel. Filmdienst der Stadszending op
Dinsdag, 20 September 's avonds 7 uur
 Toegangsprijs: 50 cent; voor kinderen 25 cent; Plaatsbespreking 10 cent.
C. J. M. V. „Paulus“
 Zaterdag 10 September 's avonds 8 uur: theeuurtje.
 Bijbelbespreking op Woensdag, 14 September: Klaagliederen 3: 8—33 door E. v. Ams.

Incidenteel werden sinds 1933 ook films vertoond in Kong Ngie Tong. Ook in het gebouw van de Stadszending van de EBG werden films vertoond, zoals de bekende documentaire *Nanook of the North*.

In 1931 opende Cinema Elize, in 1937 opgevolgd door een nieuwbouw met de naam Luxor met ca. 900 zitplaatsen. De gebroeders Karamat Ali waren de ondernemers; later openden zij ook nog een bioscoop in Param.

THEATER „BELLEVUE“
 heeft het genoegen aan te kondigen de
Openingsvoorstelling
 op **WOENSDAG 23 SEPTEMBER** en volgende dagen met haar „sprekende film“ installatie, waarbij vertoond zal worden:
MARRIED IN HOLLYWOOD.
 zingende, dansende, sprekende en musiceerende film.
EEN WEENER OPERETTE zoons alleen de sprekende film U die geven kan.
EEN MUZIKALE ROMANCE zoo glorieus die noch het tooneel, noch het witte doek, noch muziek alleen kan scheppen.
ALLEEN OSCAR STRAUS kan zulke melodie componeren.
ALLEEN J. HAROLD MURRAY en **NORMA TERRIS** kunnen zoo leeder beminnen.
ALLEEN HOLLYWOOD kan zooveel pracht voortbrengen.
SYMPHONISCH ORKEST VAN 60 SPELERS waarbij ten gehore wordt gebracht de bekende liederen:
DANCE AWAY THE NIGHT.
A-MAN, A-MAID.
PEASANT LOVE SONG.
 EEN STREELING VOOR OOG EN OOR.
 EEN GENOT ZOOALS PARAMARIBO NOG NIET GEKEND HEEFT.
 Een verhaal van een Prins en een Operettezangeres. Zij ontmoeten elkaar in WEENEN, trouwen in HOLLYWOOD en leefden in den HEEMEL.
 PRIJZEN:
Box 11.75 Loge 11.50 1ste Rang 11.00 2de Rang 10.65 3de Rang 10.40.
 Kaarten verkrijgbaar en plaatsen te bespreken vanaf Dinsdag 8 uur v.m. bij J. L. ALETRINO (Sigaretwinkel).
 De vrije toegang verstrekt door de Directie aan bepaalde personen, gelden NIET voor de SPREKENDE FILM.

Bellevue was de eerste origineel gebouwde bioscoop van het land, door W. Hupsel aan de Dominéstraat neergezet. Er pasten 900 toeschouwers in. In dit theater werd de eerste geluidsfilm van Suriname vertoond — vóór die tijd waren alle films zwijgend en werden meestal met live muziek begeleid.

Bioscopen in Paramaribo na 1940

Binnenkort CITY Theater

Luxor

New Royal - Lincoln

New Royal na renovatie 1970

De Paarl Liberty

Empire

Bioscopen door het hele land

Nieuw-Nickerie: Theater Juliana (1947)

Nieuw-Nickerie: Theater Juliana (2000)

Paramaribo: Roxy Theater (1965)

Volkstheater te Nieuw Nickerie

Reklame voor Volkstheater te Nieuw Nickerie (1964)

Op Plantage Nieuw Nickerie in Suriname wordt het nieuwe bioscoopprogramma aangekondigd - *The Kid from Spain* met Eddie Cantor. Ca. 1948

Bioscoop Anso te Meerzorg

Nw. Nickerie: Roshnie Theater

Met het doornemen van een foto verscheen de Tweedemans toezicht op de bioscoop. Links van minister Van Genderen staat mevrouw C. Antikamala van de lokale Zelfreger. Verder v.l.n.r. de heer F. Tawiroedjo, beter bekend als "Mini-Mini", die de leiding van de bioscoop op zich zal nemen, de heer Wiroedjo, eigenaar van "Mini-Mini", en de heer Tawiroedjo. (RPO)

Cinema Koewarasan

Beatrix Theater van Suralco te Moengo (1940)

Theater Ria te Margreta aan de rechteroever van de Commewijne

Sporen in het landschap

Lelydorp, Indira
Gandhiweg (2000)

Meerzorg bioscoop Ansoe

Theater Parkash Berdah in de
Boonackerpolder te Nickerie

Boonackerpolder (2003)

Albina: Wilhelminastraat (2010)

Empire theater, Paramaribo (2006)

Samenstelling: Thunnis van Oort (2023)

Bronnen: collectie Philip Dikland; Pinterest; Delpher

Drimmelenpolder,
Rambaran
Mishreweg (2012)

Meerzorg (2000)